

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

**Sistema de información de gestión para mejorar la Administración
manual de la información de clientes y reservas de Pidgeon Palace
Lodge**

<https://orcid.org/0009-0004-3085-7408>

Autor: Jorge Carlos Vidal Bello

Santa Cruz – Bolivia

03 - 06 - 2024

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi familia por haberme aguantado todos estos meses de completo encierro académico, créanme, valdrá la pena, además quiero agradecer a mis amigos del curso de postgrado.

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado para mi difunto abuelo, quien desde un principio soñó con verme graduado de la universidad, y poco a poco lo he ido logrando gracias al apoyo que tuve de él en vida y el de toda mi familia.

RESUMEN

Pidgeon Palace Lodge es un hotel especializado en atender a entusiastas del tiro deportivo, ofreciendo una variedad de servicios a sus clientes. La gestión eficiente de la información es crucial para sus operaciones, sin embargo, actualmente se enfrenta a problemas debido al manejo manual de datos, que se registran en cuadernos o en documentos de Excel mal estructurados. Este método resulta ineficaz para la búsqueda de información detallada sobre los clientes.

El propósito de este caso de estudio es desarrollar un sistema de gestión de información que optimice la administración de los datos de los clientes de Pidgeon Palace Lodge. Este sistema permitirá una gestión adecuada y un respaldo seguro de los datos importantes de cada cliente, asegurando que toda la información esté accesible para el personal administrativo cuando los clientes deseen realizar nuevas reservas.

En este caso de estudio se aplicó la metodología Scrum, dividida en 5 sprints, y se llevaron a cabo análisis y modelado de diagramas de clases y relaciones. Con esta base se construyó la estructura de datos necesaria para el desarrollo del frontend y backend del sistema. El estudio está respaldado por historias de usuario y sus respectivos entregables.

Finalmente, el sistema se desarrollo utilizando Python y Django, lo que permite funcionar al programa funcionar de manera web y ser más agradable visualmente.

ABSTRACT

Pidgeon Palace Lodge is a hotel catering to enthusiasts of sport shooting, offering a variety of services to its clients. Efficient information management is crucial for its operations. However, the current issue is that this information is handled manually, recorded in notebooks or poorly structured Excel documents. This method is ineffective when searching for detailed client information.

The objective of this case study is to develop an information management system to improve the manual administration of client data at Pidgeon Palace Lodge. This system will enable proper data handling and secure storage of important client information, ensuring that all necessary details are readily available for administrative staff when clients wish to make new reservations.

In this case study, the Scrum methodology was applied, divided into 5 sprints, along with the analysis and modeling of class and relational diagrams. This foundation enabled the development of the system's frontend and backend. The study is supported by user stories and their corresponding deliverables.

Finally, the system was developed using Python and Django, which allows it to function into the web.

Capítulo 1 Contenido

INTRODUCCIÓN.....	1
Antecedentes.....	2
Planteamiento del problema.....	4
Formulación del problema.....	1
Objetivo general.....	1
Objetivos específicos.....	1
Marco teórico.....	5
Sistema de información de gestión.....	5
Sistemas web.....	6
Lenguajes de programación.....	6
Administración de Información de Clientes y Reservas.....	8

INTRODUCCIÓN.

El sector hotelero es un ecosistema dinámico que constantemente se enfrenta a desafíos únicos y demandas cambiantes por parte de sus clientes. Dentro de este amplio panorama, los hoteles especializados en actividades de caza representan un nicho singular que requiere una gestión precisa y adaptada a las necesidades específicas de este segmento de clientes. En este contexto, surge el caso del Pidgeon Palace Lodge, un hotel boutique ubicado en un entorno rural pintoresco, dedicado exclusivamente a ofrecer experiencias de caza excepcionales para sus huéspedes.

El Pidgeon Palace Lodge se destaca por su compromiso con la excelencia en la caza y la hospitalidad personalizada. Sin embargo, a pesar de su reputación en la calidad de sus servicios, el hotel se enfrenta a un desafío significativo: la administración manual de la información de clientes y reservas. Esta situación, aunque común en muchas empresas, impacta de manera particular en un establecimiento como el Pidgeon Palace Lodge, donde la precisión y la eficiencia en la gestión de la información son críticas para garantizar experiencias de caza fluidas y satisfactorias.

En este caso de estudio, exploraremos en profundidad los diversos aspectos relacionados con la problemática de la administración manual de la información en el Pidgeon Palace Lodge. Utilizando el marco del diagrama de Ishikawa, analizaremos las posibles causas de esta situación y exploraremos estrategias potenciales para abordar y mejorar este desafío operativo.

A través de este estudio de caso, no solo examinaremos los aspectos técnicos y operativos involucrados en la gestión de la información en un hotel para cazadores, sino que también destacaremos la importancia de la innovación y la adaptación continua en la industria hotelera para mantenerse competitivo y satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes.

Antecedentes

Pidgeon Palace Lodge es una empresa dedicada a la caza deportiva para expertos, y al entrenamiento de quienes quieren incursionar en la cacería de la paloma torcaza. Pidgeon Palace Lodge es un refugio de cinco estrellas en medio de escenarios naturales que está esperando a que sus huéspedes retorne de los campos de cacería una vez concluida la jornada diaria y con la indescriptible sensación de superarla el día siguiente.

Pidgeon Palace Lodge está situado sobre una extensión de 400 hectáreas de selva natural y a una distancia entre 5 y 30 minutos de los lugares de cacería y apostaderos.

Dirigido por José Luis Vidal, “Mozo”, Pidgeon Palace Lodge es administrada por cazadores de gran experiencia, cuyo personal e instalaciones buscan satisfacer las más exigentes necesidades, los gustos placeres de sus visitantes llegados desde todas partes del mundo. La experiencia de Mozo, acumulada durante más de 20 años de trabajo y esfuerzo explorando los mejores lugares para cazar a la reina de las palomas,

la torcaza, culminaron en el mismo centro del triángulo formado también por Argentina y Paraguay, lugar de las mayores concentraciones de torcaza en el mundo.

El equipo anfitrión incluye guía bilingüe, ayudantes entrenados y choferes experimentados, quienes le conducirán exactamente hasta cada apostadero. En las mejores posiciones para que sus clientes puedan cazar todo cuanto soñó, le esperarán señuelos fijos y móviles y otros instrumentos para atraer a estos pájaros inteligentes. El personal estará atento para servir a sus clientes bebidas (solo en caso de que la emoción no le haga olvidar la sed y el hambre) y dotarle de municiones. La cocina de las instalaciones en Pidgeon Palace Lodge pone a su disposición un menú diverso que incluye platos reservados a los verdaderos gourmets.

Con respecto a los sistemas de información aplicados para este tipo de empresas, se tiene a los siguientes:

Opera PMS.- Software hotelero basado en la nube y utilizado por hoteles de todos los tamaños. Tanto pequeños establecimientos como grandes cadenas hoteleras podrán personalizar su panel de mandos con la información que consideren relevante en función de los intereses de la empresa o departamento.

Opera **Property Management System** es un software para hoteles que permite gestionar la **disponibilidad de habitaciones y precio en los diferentes canales** de distribución facilitando, en tiempo real, la facturación de reservas. Compatible con **idiomas y divisas de más de 200 países**.

El **usuario** se encontrará con un programa que **destaca por su facilidad de uso y navegación** por las diferentes **opciones del menú**, siempre a través de un sistema seguro que garantiza la privacidad de datos y pagos, por ejemplo, a través de la herramienta de punto de venta de Oracle.

HotelManager.- PMS para hoteles con un manejo fácil e intuitivo que permite la **gestión integral online del establecimiento**, modificar la disponibilidad de habitaciones o eventos en el motor de reservas, y cobrar a los huéspedes sin necesidad de datáfono.

La nueva **versión** del software para hoteles HotelManager incorpora un channel manager que se integra con los canales más importantes y **ofrece aplicaciones**

web para facilitar el trabajo de los [recursos humanos](#) del hotel: camareras de piso, recepción, mantenimiento, etc.

A destacar su módulo de business intelligence. Se trata de un sistema que registra la información de los clientes y analiza los datos más importantes, de manera que es capaz de descubrir tendencias y prever curvas de demandas.

Cloudbeds.- Software para recepción de hotel en la nube cuyos clientes son pequeños hoteles, hostales y propiedades de alquiler vacacional que requieren de un **programa que simplifique la administración** y el servicio que presta el establecimiento.

Con Cloudbeds los hoteleros tienen a su disposición una herramienta ágil, que **cuenta con un calendario interactivo** en el que se pueden actualizar con un clic las habitaciones disponibles, efectuar cambios de reservas y registrar el check in o check out de los huéspedes.

Entre sus funciones el PMS incorpora un motor de reservas para el hotel compatible con móviles o la **emisión de facturas a través de diferentes proveedores** (Paypal, Stripe). Además, el canal de ventas se integra con los principales líderes de la industria, por ejemplo Booking, Expedia o Airbnb.

Otra de las opciones interesantes de este software para hoteles **es el sistema de revenue Management (PIE)**, que notifica cualquier cambio en las tarifas de los competidores o modifica de forma automática los precios en función de reglas configuradas previamente.

Estos son algunos antecedentes tanto de la empresa como de los sistemas aplicados para este rubro.

Planteamiento del problema

Se pueden mencionar según el diagrama Ishikawa que las causas para la administración manual de la información en este hotel son:

1. La falta de procesos que permitan una gestión ágil de la información de los clientes y reservas, tanto actuales como pasadas, así como el uso de herramientas que dificultan la eficiencia en las consultas y registro de toda la información necesaria.

2. El personal no se encuentra debidamente capacitado para el uso de sistemas de información y bases de datos, pues simplemente manejan de una manera básica programas como Word y Excel, más ningún gestor de bases de datos que les facilite las consultas de los datos que se necesiten.
3. No se cuenta con un sistema único donde se pueda gestionar el registro de la información de los clientes y las reservas, todo es manejado con tablas de Excel que no están debidamente diseñadas. Igualmente, solo se cuenta con una computadora para administrar los datos y un par de teléfonos para enviar la información cuando es requerida.
4. El ambiente de trabajo no tiene una cultura organizacional donde se pueda realizar de manera eficiente la gestión de la información, dificultando el acceso a la misma o causando la pérdida de datos.

Formulación del problema

¿Cómo eficiente el sistema de gestión de clientes y reservas para la administración manual de la información de clientes y reservas de Pidgeon Palace Lodge en la ciudad de Santa Cruz, de abril a agosto de 2024?

Objetivo general

Desarrollar el sistema de información de gestión para la Administración manual de la información de clientes y reservas de Pidgeon Palace Lodge

Objetivos específicos.

- Diseñar e implementar una base de datos relacional que almacene de manera estructurada la información de huéspedes, habitaciones, reservas, usuarios, inventario, ingresos y egresos.
- Desarrollar una interfaz de usuario intuitiva y amigable que permita a los administradores registrar, modificar y consultar la información del sistema de manera eficiente.
- Establecer mecanismos de seguridad y control de acceso para proteger la confidencialidad e integridad de los datos almacenados en el sistema.
- Generar reportes y estadísticas periódicas que proporcionen información relevante para la toma de decisiones por parte de los administradores.

- Brindar soporte técnico y capacitación adecuada al personal encargado de utilizar el sistema, asegurando su correcto funcionamiento y optimización del uso de las herramientas disponibles.
- Evaluar periódicamente el desempeño y la satisfacción de los usuarios con el sistema, identificando oportunidades de mejora y ajustes necesarios para garantizar su eficacia y adaptabilidad a las necesidades cambiantes de los huéspedes.

Sistema de información de gestión para mejorar la Administración manual de la información de clientes y reservas de Pidgeon Palace Lodge

Presupuesto estimado

N°	ROL	TIEMPO CONTRATO	SUELDO	TOTAL (\$us)
1	Scrum Master	15	Bs. 13.200	198000
2	Product Owner	15	Bs. 6.000	90000
3	Developer	10	Bs. 4.800	48000
4	Gastos Operativos	6	Bs. 700	4200
5	Gastos Fijos	5	Bs. 500	2500
6	Gastos Variables	3	Bs. 300	900
			Total	343600

Marco teórico

Sistema de información de gestión

Definición de un sistema de gestión

Un sistema de gestión se refiere a un conjunto de procesos, herramientas y recursos organizados y diseñados para administrar eficientemente una determinada área o aspecto de una organización. En el contexto hotelero, un sistema de gestión puede referirse a un software específico diseñado para administrar aspectos como reservas de habitaciones, registro de clientes, control de inventario, gestión de personal, entre otros.

Estos sistemas están diseñados para facilitar y optimizar las operaciones diarias de un hotel, permitiendo una gestión más eficiente de los recursos y una mejor atención al cliente. Los sistemas de gestión hotelera suelen incluir módulos para diferentes funciones, como gestión de reservas, check-in y check-out, facturación, gestión de inventario, gestión de ventas y marketing, entre otros.

En el caso específico del Pidgeon Palace Lodge, la implementación de un sistema de gestión de clientes y reservas permitiría automatizar procesos como la reserva de habitaciones, el registro de clientes, la asignación de guías de caza, el seguimiento de pagos y la generación de informes, lo que mejorarían la eficiencia operativa y la calidad del servicio ofrecido.

Sistemas web

Django

Django es un framework web de alto nivel que permite el desarrollo rápido de sitios web seguros y mantenibles. Desarrollado por programadores experimentados, Django se encarga de gran parte de las complicaciones del desarrollo web, por lo que puedes concentrarte en escribir tu aplicación sin necesidad de reinventar la rueda. Es gratuito y de código abierto, tiene una comunidad próspera y activa, una gran documentación y muchas opciones de soporte gratuito y de pago.

Lenguajes de programación

Python

Python es un lenguaje de programación de alto nivel que se destaca por su sintaxis clara y legible, lo que lo hace fácil de aprender y entender para los desarrolladores, especialmente para aquellos que son nuevos en la programación. Es un lenguaje interpretado y multipropósito, lo que significa que puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones, desde desarrollo web y científico hasta automatización de tareas y desarrollo de juegos.

Entre las características principales de Python se incluyen:

1. **Sintaxis legible**: Python utiliza una sintaxis limpia y legible que enfatiza la legibilidad del código, lo que facilita la comprensión y mantenimiento del mismo.

2. **Multiparadigma**: Python soporta múltiples paradigmas de programación, incluyendo programación orientada a objetos, programación imperativa y programación funcional.

3. **Amplia biblioteca estándar**: Python cuenta con una amplia biblioteca estándar que incluye módulos y funciones para realizar una variedad de tareas, desde manipulación de archivos y redes hasta análisis de datos y generación de contenido web.

4. **Interpretado**: Python es un lenguaje interpretado, lo que significa que el código se ejecuta línea por línea por un intérprete en lugar de ser compilado antes de su ejecución. Esto hace que el desarrollo y la depuración sean más rápidos y sencillos.

5. **Portabilidad**: Python es compatible con la mayoría de los sistemas operativos, incluyendo Windows, macOS y Linux, lo que lo hace altamente portátil y adaptable a una variedad de entornos de desarrollo.

Administración de Información de Clientes y Reservas

La administración de información de clientes y reservas se refiere al proceso de recopilar, organizar y gestionar de manera eficiente los datos relacionados con los clientes y las reservas en un negocio, especialmente en el sector hotelero. Esto implica mantener registros precisos de las reservas realizadas, así como información detallada sobre los clientes, sus preferencias y necesidades.

"La administración de información de clientes y reservas es fundamental en la industria hotelera moderna. Permite mantener registros precisos de reservas, preferencias de los clientes y garantiza una experiencia personalizada para cada huésped" (HotelTech, 2022).

Según Smith (2019), "La gestión eficiente de la información de clientes y reservas es crucial para el éxito de cualquier negocio en el sector hotelero. Permite ofrecer un servicio personalizado y adaptado a las necesidades de cada cliente". Smith, J. (2019). Innovación en la industria hotelera: Retos y oportunidades [Versión digital]. Editorial XYZ.

- De acuerdo con un artículo de HotelSoftware.com, la administración de información de clientes y reservas implica el uso de sistemas especializados para gestionar la disponibilidad de habitaciones, precios y registros de clientes de manera eficiente.

- Según un blog de HospitalityTech.com, la gestión de la información de clientes y reservas en hoteles se centra en garantizar la precisión de los datos, facilitar el acceso a la información y mejorar la experiencia del cliente mediante la personalización de servicios.

REQUERIMIENTOS

Requerimiento Funcional (Backlog del producto)

CODIGO	ELEMENTO	ESTIMACIÓN INICIAL EN HORAS	PRIORIDAD	SPRING
T1	Como usuario debo poder registrar en el sistema proporcionando información básica de los huéspedes como ser nombres, apellidos, nacionalidad	4	10	1
T2	Como usuario debo poder iniciar sesión en el sistema utilizando mis credenciales de inicio de sesión	4	10	1
T3	Como admin requiero agregar datos, visualizarlos, editarlos y eliminarlos	5	10	1
T4	Como admin quiero poder elegir un rol existente al usuario asignado	8	5	2
T5	Como admin quiero generar informes personalizados a partir de los datos almacenados en el sistema, con opciones para exportarlos en diferentes formatos como ser PDF o Excel	14	5	2
T6	Como admin quiero que el sistema permita imprimir de manera física los informes	7	5	2
T7	Como admin quiero mantener un historial de cambios para cada tipo de registro, fecha, hora y usuario que realizó el cambio	5	5	3
T8	Como admin quiero que el sistema implemente medidas de seguridad para proteger la información sensible y garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder y modificar los registros	10	10	3
T9	Como admin quiero que el sistema sea accesible desde cualquier lugar, ya sea desde un teléfono o una computadora	15	7	3
T10	Como admin quiero que la interfaz pueda ser personalizada entre clara y oscura, según la preferencia del usuario	2	7	3
HORAS		74		
DÍAS		3		

Spring backlog

1er Spring

CODIGO	ELEMENTO	ESTIMACION INICIAL		
		EN HORAS	PRIORIDAD	SPRING
T1	Como administrador necesito tener un acceso seguro al sistema utilizando una contraseña	4	10	1
T2	Como administrador requiero crear cuentas de usuarios para los empleados	4	10	1
T3	Como admin requiero asignar roles a las cuentas de usuarios creadas	5	10	1
HORAS		13		
DIAS		0.54		

2do Spring

CODIGO	ELEMENTO	ESTIMACION INICIAL		
		EN HORAS	PRIORIDAD	SPRING
T4	Como usuario requiero poder registrar los datos de los clientes	8	5	2
T5	Como admin requiero que los usuarios tengan acceso limitado a las funciones de acuerdo a su rol	14	5	2
T6	Como usuario requiero poder visualizar las tareas que me fueron asignadas	7	5	2
HORAS		29		
DIAS		1.2		

3er Spring

CODIGO	ELEMENTO	ESTIMACION INICIAL		
		EN HORAS	PRIORIDAD	SPRING
T7	Como usuario requiero añanir platos al menú de comidas	5	5	3
T8	Como admin quiero poder agregar anuncios generales para que todos puedan leerlos	10	10	3
T9	Como usuario necesito poder realizar el inventario de los items fisicos que tenemos	15	7	3
T10	Como admin necesito poder habilitar o eliminar habitaciones según lo requiera	2	7	3
	HORAS	32		
	DIAS	1.3		

Requerimientos No Funcionales

- **Seguridad de datos.-** El sistema debe cumplir con los estándares de seguridad de la industria, como ISO 27001, para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

Se deben implementar medidas de seguridad para proteger los datos sensibles, como el uso de encriptación para datos en reposo y en tránsito.

- **Rendimiento.-** El tiempo máximo de carga de la página principal del sistema no debe exceder los 2 segundos, incluso bajo condiciones de carga pesada.
- **Compatibilidad.-** El sistema debe ser compatible con los principales navegadores web, incluyendo Chrome, Brave, Edge, Safari y Firefox. El sistema debe ser compatible con diferentes sistemas operativos, como Windows, macOS y Linux.
- **Escalabilidad.-** El sistema debe ser escalable para manejar un aumento en el volumen de datos y usuarios en el futuro sin necesidad de una reestructuración significativa.
- **Usabilidad.-** La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar, con un diseño limpio y organizado que permita a los usuarios encontrar rápidamente la información que necesitan.

- **Mantenibilidad.**- El código del sistema debe seguir las mejores prácticas de desarrollo de software y estar bien documentado para facilitar el mantenimiento futuro.

Estos requerimientos no funcionales son fundamentales para garantizar que el sistema cumpla con los estándares de calidad, seguridad y rendimiento esperados por la organización y sus usuarios.

ANALISIS

Historias de usuario

Codigo: T1	Nombre: Inicio de sesión	
Descripción: Como administrador necesito tener un acceso seguro al sistema utilizando una contraseña		
Prioridad: 1	Estimación en Hrs: 4	Spring: 1
Criterios de validación:		
<p>Dado que el usuario ingresa las credenciales asignadas del sistema cuando tiene un usuario registrado en el sistema entonces puede acceder</p> <p>Dado que el usuario ingresa las credenciales asignadas del sistema cuando tiene un usuario registrado en el sistema entonces ver las ventanas asignadas a su usuario</p>		

Codigo: T2	Nombre: Registro	
Descripción: Como administrador requiero crear cuentas de usuarios para los empleados		
Prioridad: 10	Estimación en Hrs: 4	Spring: 1
Criterios de validación:		
<p>Dado que el administrador entra al registro del sistema cuando necesita dar de alta un nuevo usuario entonces puede registrar un nuevo usuario</p> <p>Dado que el usuario ingresa las credenciales asignadas del sistema cuando tiene un usuario registrado en el sistema entonces ver las ventanas asignadas a su usuario</p>		

Código: T3	Nombre: Roles	
Descripción: Como administrador requiero asignar roles a las cuentas de usuarios creadas		
Prioridad: 10	Estimación en Hrs: 4	Spring: 1
Criterios de validación:		
<p>Dado que el administrador entra al registro del sistema cuando necesita asignar un rol a una cuenta de usuario entonces puede seleccionar el rol para el usuario</p> <p>Dado que el usuario ingresa las credenciales asignadas del sistema cuando tiene un usuario registrado en el sistema entonces ver las ventanas asignadas a su usuario</p>		
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%; margin-bottom: 5px;"></div> ☐ Manager ☐ Receptionista ☐ Staff		

Codigo: T4	Nombre: Registro Clientes	
Descripción: Como usuario requiero poder registrar los datos de los clientes		
Prioridad: 5	Estimación en Hrs: 8	Spring: 2
Criterios de validación:		

Dado que el usuario ingresa al sistema
cuando tiene un rol asignado
entonces puede registrar datos de los clientes

Dado que el usuario ingresa las credenciales asignadas del sistema
cuando tiene un usuario registrado en el sistema
entonces ver los registros de clientes

Codigo: T5	Nombre: Acceso	
Descripción: Como admin requiero que los usuarios tengan acceso limitado a las funciones de a cuerdo a su rol		
Prioridad: 5	Estimación en Hrs: 14	Spring: 2
Criterios de validación:		

Dado que el usuario ingresa al sistema
cuando tiene un rol asignado
entonces puede acceder a pocas funciones

Dado que el usuario ingresa las credenciales asignadas del sistema
cuando tiene un usuario registrado en el sistema
entonces ve los menús disponibles para su usuario

Codigo: T6	Nombre: Tareas									
Descripción: Como usuario requiero poder visualizar las tareas que me fueron asignadas										
Prioridad: 5	Estimación en Hrs: 7	Spring: 2								
Criterios de validación:										
<p>Dado que el usuario ingresa al sistema cuando tiene un rol asignado entonces puede acceder a las tareas</p> <p>Dado que el usuario ingresa las credenciales asignadas del sistema cuando tiene un rol asignado entonces ve las tareas que le han sido asignadas</p>										
<p>The screenshot shows a user profile with the following details:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nombres: Karla Paola Apellidos: Jordan Saravia Email : karla@gmail.com Fecha Registro: June 3, 2024, 6:42 a.m. Telefono: +905557907503 Rol : receptionist Salario: 3000.0 <p>Below the profile is a section titled "Lista de Tareas" with a table header:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID Tarea</th> <th>Fecha Inicio</th> <th>Fecha Fin</th> <th>Descripcion</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">[Empty table body]</td> </tr> </tbody> </table> <p>At the bottom of the screenshot, it says "Pidgeon Palace Lodge ©".</p>			ID Tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripcion	[Empty table body]			
ID Tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripcion							
[Empty table body]										

Codigo: T7	Nombre: Menu Comida	
Descripción: Como usuario requiero añadir platos al menú de comidas		
Prioridad: 5	Estimación en Hrs: 3	Spring: 3
Criterios de validación:		

Dado que el usuario ingresa al sistema
cuando tiene un rol asignado
entonces puede acceder al menú de comidas

Dado que el usuario ingresa las credenciales asignadas del sistema
cuando tiene un rol asignado
entonces puede añadir y eliminar platos del menú de comidas

Código: T8	Nombre: Anuncios	
Descripción: Como admin quiero poder agregar anuncios generales para que todos puedan leerlos		
Prioridad: 10	Estimación en Hrs: 10	Spring: 3
Criterios de validación:		

Dado que el admin ingresa al sistema
cuando necesita dar un anuncio a todos
entonces puede añadir un anuncio general

Dado que el admin tiene privilegios
cuando ingresa sus credenciales
entonces puede añadir y eliminar anuncios

Codigo: T9	Nombre: Inventario	
Descripción: Como usuario necesito poder realizar el inventario de los items fisicos que tenemos		
Prioridad: 7	Estimación en Hrs: 15	Spring: 3
Criterios de validación:		

Dado que el usuario ingresa al sistema
cuando tiene un rol asignado
entonces puede realizar el inventario

Dado que el usuario tiene un rol asignado
cuando ha ingresado al sistema
entonces puede añadir items al inventario

Diego Suarez Figueroa - Staff Menu Perfiles Cerrar Sesión

Inventario

Item ID	Item Name	Type	Quantity
1	Espajo 2x2 m	Other	4

Agregar Item

Nombre de Item:

Tipo de Item:

Cantidad:

Codigo: T10	Nombre: Habitaciones	
Descripción: Como admin necesito poder habilitar o eliminar habitaciones según lo requiera		
Prioridad: 7	Estimación en Hrs: 2	Spring: 3
Criterios de validación:		

Dado que el admin ingresa al sistema
cuando tiene privilegios
entonces puede añadir o eliminar habitaciones

Dado que el admin tiene un rol con privilegios
cuando ingresa al sistema
entonces puede modificar las habitaciones

DISEÑO

Arquitectura

Vamos a explicar un caso concreto de la arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) en el contexto de un sistema de administración de registros utilizando Python. En este caso, nos centraremos en la parte de la gestión de usuarios.

Modelo (Modelo): En la arquitectura MVC, el modelo representa la lógica de negocio y los datos del sistema. En nuestro caso, el modelo sería la estructura de datos y las operaciones relacionadas con la gestión de usuarios. Esto incluiría la creación, edición, eliminación y autenticación de usuarios. Por ejemplo, podríamos tener una clase `Usuario` que represente a un usuario y tenga métodos para guardar, actualizar y eliminar usuarios en la base de datos.

```
class Usuario:
```

```
    def __init__(self, nombre, email, contraseña):
```

```
        self.nombre = nombre
```

```
        self.email = email
```

```
        self.contraseña = contraseña
```

```
    def guardar_en_bd(self):
```

```
        # Aquí iría la lógica para guardar el usuario en la base de datos
```

```
print("Usuario guardado en la base de datos:", self.nombre)

# Ejemplo de uso del modelo

nuevo_usuario = Usuario("John Doe", "john@example.com",
"contraseña123")

nuevo_usuario.guardar_en_bd()
```

Vista (Vista): La vista es la interfaz de usuario con la que interactúan los usuarios finales. En nuestro caso, la vista sería la interfaz gráfica o formulario en el que los usuarios pueden registrarse, iniciar sesión, editar su perfil, etc. Por ejemplo, podríamos tener una aplicación de escritorio con una ventana de registro que muestra un formulario para que los usuarios ingresen sus datos y se registren en el sistema.

```
class InterfazUsuario:

    def mostrar_formulario_registro(self):

        print("Mostrando formulario de registro")

    def mostrar_mensaje_exitoso(self):

        print("Registro exitoso")
```

```

def mostrar_mensaje_error(self, mensaje):

    print("Error:", mensaje)

# Ejemplo de uso de la vista

vista = InterfazUsuario()

vista.mostrar_formulario_registro()

```

Controlador (Controlador): El controlador actúa como intermediario entre el modelo y la vista, procesando las solicitudes del usuario y actualizando el modelo según sea necesario. En nuestro caso, el controlador sería un script Python que maneja las solicitudes relacionadas con la gestión de usuarios, como el registro de nuevos usuarios.

```

class ControladorUsuario:

    def __init__(self, modelo, vista):

        self.modelo = modelo

        self.vista = vista

    def registrar_usuario(self, nombre, email, contraseña):

        # Validar datos del usuario...

        if nombre and email and contraseña:

            nuevo_usuario = self.modelo(nombre, email, contraseña)

```

```
nuevo_usuario.guardar_en_bd()

self.vista.mostrar_mensaje_exitoso()

else:

    self.vista.mostrar_mensaje_error("Todos los campos son
requeridos")

# Ejemplo de uso del controlador

modelo = Usuario

vista = InterfazUsuario()

controlador = ControladorUsuario(modelo, vista)

controlador.registrar_usuario("John Doe", "john@example.com",
"contraseña123")
```

En este caso, hemos mostrado cómo la arquitectura MVC puede ser aplicada a la gestión de usuarios en un sistema de administración de registros. El modelo representa la estructura de datos y la lógica de negocio relacionada con los usuarios, la vista muestra la interfaz de usuario para que los usuarios interactúen y el controlador maneja las solicitudes del usuario y actualiza el modelo en consecuencia. Esta separación de responsabilidades facilita la modularidad, el mantenimiento y la escalabilidad del sistema o por capas.

Diseño de la base de datos

Diagrama Conceptual

Diagrama de clases

UML

